

BUYRAK TUZILISHI, UNING ISHLASH MEXANIZMLARI VA INSON HAYOTIY FAOLIYATIDAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6869541>

**Turayev Adxam Abdulfayiz o'g'li,
Eshbo'riyev Javohir Bobomurot o'g'li,
Hakimaliyeva Muharrama Jamshedovna,
Xolmamatov Dilshod Amir o'g'li,
Sayidova Zaynura Baxriddinovna.**

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash ishi yo'nalishi talabalari.

Annotatsiya: *Ma'lumki, buyrak qorin bo'shlig'ida, umurtqa pog'onasining ikkala tomonida pastki orqa darajasida joylashgan juft otganlardir. Buyrak funksiyasi ortiqcha suyuqlik va metabolizmning chiqindilarini chiqarib yuborish bilan cheklangan, degan fikr mutlaqo botir. Aslida buyraklar butun organizmning to'liq ishlashida hal qiluvchi rol o'ynaydigan va u ko'plab hayotiy jarayonlar uchun mas'ul bo'lgan organdir. Ushbu maqolada buyrakning inson organizmi uchun nechog'li muhim organ ekanligini tushuntirib o'tamiz.*

Kalit so'zlar: *Buyrak, filtr, ayirish maxsuloti, moddalar almashinuvi, qon, laboratoriya, mexanizm, elektrolitlar.*

Kirish: *Buyrak-odam va umurtqali hayvonlarda siydik hosil qiluvchi va uni ajratuvchi juft a'zo. Qorin parda buyraklarning old yuzasini qoplab turadi. Old va orqa yuzalari tasdiqlashgan, har bir buyrakning bo'yi 10-12 sm, eni 6 sm, yo'g'onligi 3-4 sm, og'irligi o'rtacha 140-150 g. O'ng buyrak tepasida jigar borligi tufayli, chap buyrakga nisbatan bir oz pastroqda yotadi. Buyrakning yuqori uchi umurtqaga yaqin, pastki uchi esa umurtqadan uzoqroq bo'ladi. Buyrakning umurtqaga qaragan ichki tomoni o'rtasida botiq joy bo'lib, u buyrak darvozasi deyiladi. Buyrakning botiq yuzasiga buyrak jomi taqalib turadi. Buyrak darvozasidan buyrak arteriyasi va nervlar kirib, vena, limfa tomirlari va siydik yo'li chiqadi. Bularning hammasi birgalikda buyrak oyoqchasi deb ataladi. Buyrak ichida buyrak usti bezi bor. Moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'ladigan chiqindi va zararli moddalar organizmdan buyrak orqali chiqib ketadi. Shu bilan birga buyrak organizm uchun zarur miqdordagi suv va mineral tuzlarni saqlab, tashqariga chiqarmay qo'yadi. Organizmni ichki muhitini ta'minlaydi.*

Buyrak siydik bilan birgalikda siydik hil (mochevina), siydik kislota, tuzlar va siydikni chiqarib turadi. Buyrakda biologik faol moddalar (renin, prostoglandin va boshqalar) hosil bo'lib, ular qon tarkibi, qon ivishi va qon bosimini meyorida ushlab turadi. Buyrakni fibroz parda, yog' kapsulasi va biriktiruvchi to'qimadan iborat fassiyalar o'rab, ushlab turadi. Buyrak po'stloq va mag'iz qismidan iborat. Po'stloq qismining qalinligi 4-13 mm keladi. Bu qism ostida mag'iz qismi joylashgan. U 12-15 ta konussimon buyrak piramidalaridan iborat. Yondosh piramidalar orasiga po'stloq qism suqilib kirgan bo'lib, buyrak ustunchalarini hosil qiladi. Piramidalar o'rtacha 1 mln. mayda kanalcha (nefron)larda iborat, shu nefronlarda siydik hosil bo'ladi, bunda siydik qondan sizib o'tadi (filtrlanadi), qayta so'riladi va sekreiya ro'y beradi. Har bir nefron buyrak tanachalari bilan siydik kanalchalaridan iborat. Siydik buyrak tanachalarida filtratsiya yo'li bilan paydo bo'ladi. Buyrak tanachasi qo'sh devorli kapsula (Shumlyanskiy-Boumen kapsulasi) bo'lib, devorlari orasida yoriqsimon bo'shliq bor. Siydik chiqaruvchi naycha (kanalcha) shu bo'shliqdan boshlanadi. Kapsula mayda qon tomir koptokchasi (kalavasi)bor. Siydik kanalchalaridan birlamchi siydik qayta so'riladi, konsentratsiyasi oshadi va shakllangan siydikka aylanadi. Siydik kanalchalari qo'shilib, yirikroq yig'uvchi kanalchalar hosil qiladi. Siydik kanalchalardan avval kichik, keyin katta kosachalariga va nihoyat buyrak jomiga o'tadi, undan siydik yo'li orqali qovuqqa quyiladi.

Buyrakdan o'rtacha 1,5 l siydik ajralishi uchun organizmdagi qon buyrakdan bir kecha-kunduzda o'rtacha 360 marta o'tib, yetarlicha tozalanib turadi. Buning uchun buyrakga keladigan qon miqdori va bosimi

doimo yetarli bo'lishi kerak. Agar qon bosimi pasayib, buyrakga qon kam kelsa, u renin modda ajratib qon bosimini oshiradi. Bu holat surunkali qaytarilsa, qon tomirlar devorining siqilishi tufayli qon bosimi ko'tarilib, buyrak bosimi paydo bo'ladi va bu holat buyrak kasaligiga olib keladi.

Asosiy qism: Buyrakda metabolizm jarayonida parchalanish mahsulotlari hosil bo'ladi. Ushbu mahsulotlarning ba'zilari tanada foydalaniladi, boshqalari undan chiqariladi. Karbonat anhidrid, suv, uchuvchan moddalar o'pka orqali tanadan chiqariladi. Ichaklar ba'zi tuzlar, ter bezlari- suv, tuzlar, organik moddalar chiqariladi. Chiqaruvchi jarayonlarda asosiy rol buyraklarga tegishli. Buyraklar organizmdan suv, tuzlar, ammiak, karbamid va siydik kislotani olib tashlaydi. Buyraklar orqali organizmda hosil bo'lgan yoki dori darmon shaklida qabul qilingan ko'plab befona va zaharli moddalar tanadan chiqariladi. Buyrak tananing ichki muhiti tarkibining barqarorligini saqlashga yordam beradi. Qondagi ortiqcha suv yoki tuzlar osmotik bosimning o'zgarishiga olib kelishi mumkin, bu bizning tanamiz hujayralarining hayotiy faoliyati uchun xavflidir. Buyrak qonning ma'lum bir doimiy reaksiyasini saqlab turadi. Buyraklar orqali qonda kislotali yoki ishqoriy metabolitik mahsulotlarning to'planishi bilan ortiqcha tuzlarning chiqarilishi ortadi. Qon reaksiyasining doimiyligini ta'minlashda buyraklarning kislotali mahsulotlarni bog'laydigan, ulardagi natriy va kaliyni almashtiradigan ammiakni sintez qilish qobiliyati juda muhim rol o'ynaydi. Bunday holda, ammoniy tuzlari hosil bo'lib ular siydik bilan chiqariladi, natriy va kaliy tananing ehtiyojlari uchun saqlanadi

Xulosa: Bizning buyragimizni roli „siydik chiqarish“ dan ancha uzoqqa cho'ziladi. Ular tananing har bir elektrolitlar konsentratsiyasining ishlashi

uchun zarur bo'lgan maxsus oraliqda ekanligiga ishonch hosil qilish uchun doimo qonni sinovdan o'tkazadigan laboratoriya hisoblanadi. Bundan tashqari buyraklar xizmat qiladigan boshqa bir qator vazifalar ham mavjud:

- Ular „eritropoietin“ deb ataladigan qizil qon tanachalarini yaratish uchun zarur bo'lgan garmon hosil qiladi.
- Suyaklar S vitamin shaklini ishlab chiqarishda sog'lom qolishlariga ishonch hosil qiladi.
- Ular inson tizimida oddiy metabolizmdan hosil bo'lgan ortiqcha kislotani chiqarib yuboradi.
- Eng muhimi, ular qon bosimini nazorat qiladi. Shu kabi buyrakning bir qator inson organizmi uchun foydali o'rni mavjud. Bir so'z bilan aytganda buyrak inson organizmi filtri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Gadayev A., Karimov M. Sh., Axmedov X.S ichki kasalliklar profilaktikasi.- Toshkent, 2012.
2. F. N. Bahodirov „Odam anatomiyasi ” Toshkent 2006.
3. Fundamentals of Human Physiology/ Laura Lee Sherwood, fourth edition.
4. Robert E. David P- Textbook of family medicine-USA, 2016.
5. Randall David Eckert Animal Physiology- New York:W.H. Freeman and CO, 2002.
6. Samusev. R.P. Atlas anatomik cheloveka/ R.P. Samusev, V. Ya. Lipchenko.-M., 2002.
7. Karimov. M.Sh. i.dr. Propedevtika vnutrennix bolezniy metodicheskiye rekomendatsii. T., 2011.
8. Raximov Ya.A., Karimov M. K., Etingen L. E. Ocherki po funktsionalnov anatomii-1987,2001.
9. www.rusmedservis.ru/med/anatomy/index.html;
10. <http://www.medvopros.com/anat.php>;